

ELEKTRON RESURSLARI YARATISH VA JORIY ETISHNI METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH MODELI

Reymbaeva Nilufar Kadirbaevna

Ózbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Nukus "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi
informatika va axborot texnologiyalar fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14211705>

Respublikamizda so'nggi yillarda ta'lim muassasalarida xalqaro ta'lim standartlariga uyg'un holda ta'lim samaradorligini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash sifati hamda ularning raqobatbardoshligini ta'minlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, sohaga oid ilmiy-nazariy yutuqlarni amaliyotga joriy etishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. Bu borada, "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" ustuvor vazifalar etib belgilangan. Mamlakatimizda xorijiy ta'lim tajribalari asosida erishilgan ijobiy natijalarni umumlashtirish va rivojlantirish, innovatsion axborot- ta'lim muhitini shakllantirish, fanlarning axborot-metodik ta'minotini yaratish, elektron ta'lim resurslaridan ta'lim jarayonida foydalanish metodikalarini ishlab chiqish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Modelning ichki konturida o'quvchi va o'qituvchi tarkibiy qismlari, pedagogik tizim va ta'limni ta'minlovchi resurslar, aloqa vositalari mavjud.

Taqdim etilgan model o'quvchilarni ta'lim ehtiyojlariga muvofiq ravishda samarali va sifatli ta'lim olishlari uchun sharoit yaratishga qaratilgan.

Mustaqil ta'limni tashkil etishda masofaviy ta'limning o'rni beqiyosdir. Masofaviy ta'limda o'quv jarayonining muddati qat'iy belgilanmaydi. Nazorat ishlarini bajarish va javob yo'llashni o'quvchi mustaqil, o'ziga qulay vaqtda amalga oshiradi. Ushbu holat ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Masofali o'qitishga olimlar quyidagicha ta'riflar berishgan [2]:

Masofali o'qitish (MO') – o'quv jarayoniga tegishli bo'lgan barcha komponentlar (maqsad, mazmun, usul, shakl, o'qitish vositalari va hokazo), internet-texnologiyasining maxsus vositalari va boshqalar bilan amalga oshiriladigan va interfaollikni ko'zda tutgan o'qituvchi va o'quvchilarning masofadan turib o'zaro aloqa qilishidir.

Masofali o'qitish zamonaviy ta'lim shakli bo'lib, o'qituvchi bilan olib boriladigan pedagogik munosabat jarayoni videokommunikatsiya, elektron pochta va internet vositalari asosida olib boriladi.

Masofali o'qitish - o'quv jarayonidagi barcha qatnashuvchilarga (o'quvchi,

tyutor, uslubchi va administrator) mashg'ulotlarni olib borishda o'ziga ma'qul kelgan joy, vaqtni tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan egiluvchan tizim.

N.A.Muslimov xam o'z doktorlik dissertasiyasida «Masofali ta'lim - masofadan turib, o'quv axborotlarni almashish vositalariga asoslanuvchi maxsus axborot muhiti yordamida ta'lim xizmatlarini ko'rsatish tizimi», deb ta'rif beradi.

Masofali o'qitish - o'quv jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llagan holda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv aloqa hamda o'quvchining berilgan o'quv materialni mustaqil o'zlashtirish imkoniyatidir.

Biz tomonimizdan maxsus fanlarni o'qitishda elektron ta'lim resurslari bazasining integrativ modelini ishlab chiqishda bunday turdagi tizimlar uchun quyidagi talablarga javob berishi kerak edi [3]:

- barcha yo'nalishlarda rivojlanish;

foydalanish qulayligi, ya'ni o'qitishning bunday jarayonida o'quvchilardan o'ziga xos kompyuter-texnologik, texnik bilim va ko'nikmalarni talab qilmaslik;

- o'quv jarayonining interaktivligi, ya'ni o'qituvchining boshqa hamkasblari bilan muloqot qilish imkoniyati;

- didaktik samaradorligi.

Elektron ta'lim resurslari bazasining integrativ modelini yaratishda uning asosiy komponentlari - **maqsadli komponent, vazifali komponent, elektron-didaktik komponent, natijaviy komponentlarni** aniqlab, birinchi navbatda **maqsadli komponentini** belgilab oldik (1-rasm). Uning asosiy maqsadi ETRlardan foydalanib maxsus fanlardan o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish sifatini oshirish va mustaqil ta'limni rivojlantirish bo'lib, ETRlardan foydalanishga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqib shakllandi.

Maxsus fanlardan yaratilgan elektron ta'lim resurslari rasmiy o'quv dasturida talab etilgan materiallarni o'z ichiga olgan va o'quvchiga o'z malakasi, bilimi, tushunchalari va dunyoqarashini takomillashtirishga imkoniyat yaratadi.

Elektron ta'lim resurslari quyidagi afzalliklarga ega:

- tushunish va o'qishga qulayligi;

- o'quvchilarning yoshi va imkoniyatiga mosligi;

- turli saviyadagi o'quvchilar va o'qituvchilarga yordam berishi;

- o'quvchiga o'tayotgan mavzuni tushunishiga yordam beradigan misollar, masalalar, hayotiy holatlar va amaliy mashg'ulotlar bilan ta'minlanishi;

- nazariy g'oyalarni tushunishga yordam beradigan rasm, diagramma va animatsiyalarning mavjud bo'lishi.

Elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqishda quyidagi talablarni bajarish zarur:

- respublikamizning milliy va madaniy an'analari hamda milliy qadriyatlarining inobatga olinishi;

- maxsus maktablarda o'qitiladigan fanlar bilan uzviylikning ta'minlanishi.

«Elektron ta'lim muhitida interaktiv ta'lim resurslarini yaratish metodikasini takomillashtirish» mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalar taqdim etildi:

1. Tadqiqot davomida elektron ta'lim muhitida interaktiv ta'lim resurslarini yaratishning pedagogik muammolarini aniqlashtirishga oid ilmiy-nazariy adabiyotlar tahlil etilgan.

2. Interaktiv ta'lim resurslarini yaratishning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanib, o'quv va ilmiy-nazariy adabiyotlarning elektron shaklda mavjudligi o'rganildi, interaktiv ta'lim resurslarini yaratishga qo'yiladigan talablar va tayaniladigan didaktik tamoyillarining o'ziga xos xususiyatlari hamda ularning har biriga individual yondashuv bosqichlari keltirilgan.

3. Elektron ta'lim muhitida interaktiv ta'lim resurslarni yaratishga oid mahalliy va xorijiy tajribalar o'rganildi, interaktiv ta'lim resurslarni tashkil etish tuzilmasi takomillashtirildi, «Learn Graph» interaktiv ta'lim resursining tashkiliy tuzilmasi yaratilgan.

4. Elektron ta'lim muhitida interaktiv ta'lim resurslarni yaratish va ulardan foydalanish metodikasiga oid ma'nbalar tahlil etilib, interaktiv ta'lim resurslarini yaratish modellari va dasturiy vositalari takomillashtirilgan.

5. Tadqiqot davomida elektron ta'lim resurslarini yaratish darajalari, o'quv materiallarini uzatish elektron resurslari, interaktiv ta'lim resurslardan foydalanish mazmuni va funksiyalari aniqlangan.

6. Elektron ta'lim muhitida interaktiv ta'lim resurslarni yaratish texnologiyasi, interaktiv ta'lim resurslardan foydalanish metodikasi hamda Temurbeklar maktabi o'quvchilarini kompyuter grafikasi bo'yicha o'qitish metodikasi modeli takomillashtirilgan.

Informatika o'qitish metodikasida elektron ta'lim muhitida interaktiv ta'lim resurslarini yaratish metodikasini takomillashtirishda innovasion ta'lim texnologiyalardan foydalanish usullari tajriba-sinovdan o'tkazildi, samaradorlik 1,14 barobar, ya'ni 14 % ga oshishiga erishilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A., Eshnazarova M.Yu. Masofaviy ta'lim tizimida elektron darsliklar. // "Gen psixologiyasi pedagogikasi" jurnali, Olmaota, 2010 yil, No 4. - P. 184-187.

2. Abduqodirov A.A., To'raev B.Z. Informatika va axborot texnologiyalari» sohasidagi bo'lajak mutaxassis kadrlarning kasbiy kompetentligini shakllantirish nazariyasi va metodikasi. Monografiya. – T.: «Navro'z», 2015.
3. Aripov M., Jo'raeva I. Buyuk Britaniyaning Ochiq universitetida masofaviy o'qitish jarayoni. – T.: O'zMU, 2016. –19-b.
4. Zakirova F.M. Maktabda informatika va kompyuter texnologiyalari asoslari bo'yicha sinfdan tashqari ishlar tizimi. dis. Ph.D. ped. Sci. – T.: TDPU, 2017. –S. 189.
5. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy metodik asoslari. – T., 2017. –275-b.
6. Muslimov N.A. Mutaxassisning kasbiy shakllanishida masofaviy ta'limdan foydalanish yo'llari. // Info Com.Uz, 2014, № 5. -60-62-b.
7. Smirnova V.L. Sinovlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimini yaratish tajribasidan. // “Maktabda kimyo” jurnali, 2018 yil, 4-son. -b. 43-47.
8. Isoqov I., Toshtemirov D.E. Informatika o'qitish metodikasi fanidan o'quv-uslubiy majmua. – Guliston: GulDU, 2008. – 130 b.
9. Toshtemirov D.E. Ta'lim portalining tarkibiy tuzilishi va uslubiy ta'minoti // Kasb-hunar ta'limi, 2010. – № 2. –B. 10 – 11.
10. Toshtemirov D.E. Kasb-hunar kollejlarda “Informatika”ni o'qitish uchun ta'lim portalini yaratish va undan foydalanish metodikasi. Ped.fan.nomz.diss...avtoref. – Toshkent, 2012. – 24 b.